

УДК 614.2

**КАРДИОЛОГИЯЛЫҚ КӨМЕКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЗАМАНАУИ
МОДЕЛЬДЕРІ: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕГЕ ШОЛУ**

ЛЕПЕСОВ НУРБОЛАТ МЫЛТЫКБАЕВИЧ

«Денсаулық сақтау менеджменті» мамандығы бойынша магистрант, «ҚДСЖМ»
Қазақстан медицина университеті

Ғылыми жетекші – **КУРАКБАЕВ КУРАЛБАЙ КУРАКБАЕВИЧ**

Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа:** Жүрек-қан тамыр аурулары (ЖҚТА) әлем бойынша сырқаттанушылық пен өлім-жітімнің негізгі себептерінің бірі болып қалуда. Бұл шолу кардиологиялық көмекті ұйымдастыруға қатысты заманауи дәлелдерді жүйелеуге бағытталған және жүйе құрылымы, медициналық көмекті көрсету модельдері, сапаны арттыру стратегиялары мен жаңа инновацияларға назар аударады. PubMed деректер базасында индекстелген зерттеулердің нәтижелері көпсалалы көмек көрсету модельдері, интеграцияланған денсаулық сақтау жүйелері және цифрлық технологиялар жүрек-қан тамыр аурулары кезінде медициналық көмектің қолжетімділігін, сапасын және нәтижелерін айтарлықтай жақсартатынын көрсетеді. Алайда, әсіресе табысы төмен және орта елдерде қолжетімділік теңсіздігі, үйлестірудің тиімсіздігі және сапаның әркелкілігі сақталуда. Халықтың жүрек-қан тамыр денсаулығын жақсарту үшін жүйелік деңгейдегі ұйымдастыруды күшейту аса маңызды.*

***Түйін сөздер:** кардиологиялық көмек; жүрек-қан тамыр аурулары; денсаулық сақтау жүйесін ұйымдастыру; медициналық көмектің сапасы; денсаулық сақтау модельдері.*

Кіріспе: Жүрек-қан тамыр аурулары (ЖҚТА) әлемдік деңгейде денсаулыққа түсетін жүктеменің елеулі бөлігін құрайды және денсаулық сақтау жүйесінің әртүрлі деңгейлерінде үздіксіз әрі үйлестірілген медициналық көмекті талап етеді.

Денсаулық сақтау жүйесінің трансформациясы медициналық қызметтердің қымбаттауы, технологиялық жетістіктер және сапаға қойылатын талаптардың артуымен байланысты болып, кардиология тәжірибесіне айтарлықтай әсер етті. Денсаулық сақтау қызметтерін зерттеу нәтижелері жүрек-қан тамыр ауруларының нәтижелерін жақсарту тек клиникалық біліктілікке ғана емес, сонымен қатар жүйені тиімді ұйымдастыру мен басқаруға да тәуелді екенін көрсетеді [1]. Жүрек-қан тамыр аурулары жаһандық денсаулық сақтау саласындағы өзекті мәселе болып табылады. Global Burden of Disease зерттеуінің 2017 жылғы есебіне сәйкес, 2015 жылы әлемде 422,7 миллион ЖҚТА жағдайы тіркеліп, 17,9 миллион адам осы аурулардан қайтыс болған [2].

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) 2013 жылы жұқпалы емес аурулардан болатын ерте өлім-жітімді (30-69 жас аралығында) 2025 жылға дейін 25%-ға төмендетуге бағытталған («25 × 25») жаһандық мақсаттарды белгіледі [3]. Бұл мақсаттарға негізгі қауіп факторларының (темекі шегу, тұзды шамадан тыс тұтыну, артериялық қысым, қант диабеті, артық салмақ пен семіздік, физикалық белсенділіктің төмендігі) таралуын азайту, дәрілік терапия мен медициналық технологиялардың қолжетімділігін арттыру және денсаулық сақтау жүйесін нығайту кіреді. Алайда, қазіргі үрдістер сақталған жағдайда, бұл мақсаттарға табысы төмен және орта елдердің көпшілігі жете алмайды [4].

«25 × 25» бастамасы ДДҰ ұсынған денсаулық сақтау жүйесінің барлық басқарушылық компоненттерін толық қамтымайды. Бұл жүйе алты негізгі құрамдас бөліктен тұрады: 1) медициналық қызмет көрсету, 2) кадрлық ресурстар, 3) денсаулық сақтау ақпараттық жүйелері, 4) негізгі дәрілік заттарға қолжетімділік, 5) қаржыландыру, 6) көшбасшылық және басқару [5].

Бұл модель негізінен сипаттамалық болғанымен, орталықтан жергілікті басқаруға көшу жағдайында денсаулық сақтау жүйесін басқарудың күрделілігі мен маңыздылығын көрсетеді.

Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың маңыздылығы 2014 жылғы Батыс Африкадағы Эбола індеті кезінде айқын көрінді, онда клиникалық және клиникалық емес үдерістерді тиімді үйлестіру ресурстарды бөлуде, ауруды бақылауда және медициналық көмектің сапасын қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарды [6]. Осы тұрғыда денсаулық сақтау жүйесін басқару жаһандық деңгейде қауіпсіз және тиімді кардиологиялық көмекті қамтамасыз етудің негізгі факторы ретінде қарастырылады, әсіресе табысы төмен және орта елдерде.

Денсаулық сақтау жүйесін басқару көбінесе арнайы басқарушылық білімі жоқ клиницистер тарапынан жүзеге асырылатын жағдайларда, ол бірқатар маңызды қызметтерді қамтиды: клиникалық және клиникалық емес қызметтерді ұйымдастыру және үйлестіру, медициналық және әкімшілік персоналды басқару, аурухана және амбулаториялық бөлімшелердің логистикасын бақылау, пациент қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жұмыс мәдениетін қалыптастыру, көшбасшылықты дамыту және денсаулық сақтау нәтижелеріне әсер ететін саясаттарды әзірлеу және енгізу [5,6].

Алайда, мемлекеттік және жеке сектордағы менеджерлердің дайындығы, тәжірибесі және тиімділігі әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан осы компоненттердің үйлесімді өзара әрекеттесуі кардиологиялық көмектің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз етудің негізгі шарты болып табылады.

Кардиологиялық көмек денсаулық сақтау жүйесінің бірнеше деңгейінде көрсетіледі:

- бастапқы медициналық-санитариялық көмек (қауіп факторларын басқару, скрининг),
- екінші деңгей (мамандандырылған диагностика және емдеу),
- үшінші деңгей (жоғары технологиялық араласулар, кардиохирургия),
- оналту және кейінгі бақылау.

Алайда, осы деңгейлер арасындағы өзара байланыс пен сабақтастықтың жеткіліксіздігі (фрагментация) медициналық көмектің тиімділігі мен нәтижелеріне теріс әсер ететін негізгі мәселелердің бірі болып қала береді.

Кардиологиялық көмекті ұйымдастыру модельдері

Соңғы ғылыми деректер жүрек-қан тамыр аурулары кезінде көпсалалы командалардың (multidisciplinary teams, MDTs) маңыздылығын айқындайды. Мұндай командалардың құрамына кардиологтар, реаниматологтар, хирургтар, мейіргерлер және басқа да медициналық мамандар кіреді. Көпсалалы тәсіл клиникалық нұсқаулықтарға сәйкестікті арттыруға, шешім қабылдау сапасын жақсартуға, сондай-ақ пациент қауіпсіздігі мен коммуникация деңгейін жоғарылатуға мүмкіндік береді [7,8].

Кардиологиялық көмектің дамуы және қатар жүретін аурулары бар егде жастағы пациенттердің үлесінің артуы нәтижесінде кардиологиялық қарқынды терапия бөлімшелеріндегі пациенттер құрылымы айтарлықтай өзгеріске ұшырады. Осыған байланысты күрделі жағдайдағы науқастарға кешенді көмек көрсету үшін көпсалалы командаларды дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. Бұл тәсіл созылмалы жүрек-қан тамыр ауруларын басқаруда қолданылатын «heart team» моделіне ұқсас. Кардиологиядан тыс салаларда да қарқынды терапиядағы MDT-лар клиникалық нұсқаулықтарға сәйкес емдеуді енгізуге, ятрогендік асқынулардың алдын алуға, пациенттер мен олардың туыстарымен тиімді коммуникация орнатуға, жедел шешім қабылдауға және емдеу жоспарларын әзірлеуге бағытталған.

Жедел кардиологиялық көмек көрсету барысында көпсалалы командалардың құрамына кардиология, қарқынды терапия, интервенциялық кардиология, кардиохирургия және жүрек жеткіліксіздігін емдеу саласындағы дәрігерлер, сондай-ақ дәрігер емес мамандар кіреді. Қазіргі зерттеулерде кардиологиялық қарқынды терапия бөлімшелеріндегі пациенттердің өзгерген профилі, медициналық көмекті ұйымдастыру, командалардың құрамы, логистикасы, клиникалық нәтижелері, кадрларды даярлау және болашақ даму бағыттары жан-жақты қарастырылуда.

Көпсалалы тәсілді қолданатын жүрек жеткіліксіздігі клиникалары сияқты бағдарламалар дәлелді медицинаға негізделген емге сәйкестіктің жоғарылауын және пациенттердің клиникалық нәтижелерінің жақсаруын көрсетеді [9-13].

Интеграцияланған және құндылыққа негізделген медициналық көмек модельдері.

Accountable Care Organizations (ACO) сияқты жаңа денсаулық сақтау модельдері медициналық көмектің сапасын арттырумен қатар шығындарды азайтуды мақсат етеді. Бұл модельдер медициналық көмектің барлық кезеңдері бойынша қызмет көрсетушілерді біріктіруге, нәтижелілікті өлшеуге басымдық беруге және сапаны жақсартуды ынталандыруға бағытталған. Мұндай жүйелік деңгейдегі интеграция халыққа бағытталған жүрек-қан тамыр ауруларын тиімді басқару үшін аса маңызды [14].

Accountable Care Organizations пациенттер популяциясы үшін медициналық көмектің сапасын арттыру және шығындарды бақылауға бағытталған жаңа төлем және қызмет көрсету моделі болып табылады [15,16]. Бұл тұжырымдама шамамен он жыл бұрын икемді тәсіл арқылы осы мақсаттарға жету үшін қалыптаса бастады [17,18]. 1990-жылдардағы басқарылатын медициналық көмек жүйесінен айырмашылығы, ACO моделінде толық капитациялық төлем негізгі элемент болып табылмайды, дегенмен оның кейбір компоненттері маңызды рөл атқаруы мүмкін [19]. 2010 жылғы Affordable Care Act заңына енгізілгеннен кейін ACO моделі қарқынды дамыды.

Америка құрама штаттарындағы Medicare жүйесінде ACO құрылымы мен пациенттерді тіркеуге қатысты нақты талаптар болғанымен, штаттық және жеке сақтандыру ұйымдары әртүрлі баламалы ACO модельдерін енгізіп, инновацияларды дамытуға ықпал етуде. ACO құрылымдары дәрігерлер жетекшілік ететін топтардан бастап, толық интеграцияланған жүйелерге немесе тәуелсіз тәжірибелік қауымдастықтармен байланысқан ауруханалық жүйелерге дейін әртүрлі болуы мүмкін [16-18,20]. Электрондық денсаулық сақтау жүйелерінің енгізілуі ACO-ларға пациенттерге көрсетілетін көмекті өлшеуге және біріктіруге мүмкіндік беретін маңызды фактор болып табылады.

Құрылымына қарамастан, ACO модельдері келесі қағидаттарға негізделуі тиіс: 1) медициналық көмектің толық циклын қамтитын және жауапты провайдерлердің болуы; 2) төмен шығынды және жоғары сапалы көмекті ынталандыратын қаржыландыру жүйесі; 3) медициналық көмектің сапасын сенімді бағалауға мүмкіндік беретін нәтижелілікті өлшеу жүйелері [16,19]. Алғашқы кезеңде ACO модельдері негізінен алғашқы медициналық көмекке бағытталғанымен, ұзақ мерзімді тиімділік үшін мамандандырылған көмекті, соның ішінде кардиологияны, толық интеграциялау қажет [21-23].

ACO төлем модельдері әртүрлі болуы мүмкін, бірақ олардың негізінде провайдерлер белгілі бір популяция үшін медициналық көмектің жалпы құны мен сапасына жауапкершілік алады [20]. Егер сапа көрсеткіштері орындалып, шығындар азайса, үнемделген қаражат провайдер мен төлеуші арасында бөлінеді. Бұл «ортақ үнем» моделі жоғары құндылыққа негізделген медициналық көмекті ынталандыратын негізгі механизм болып табылады [24]. Теориялық тұрғыдан, толық дамыған ACO жүйелері қаржылық тәуекелді өз мойнына алып, қызмет көлеміне тәуелсіз төлем жүйесіне көшуі мүмкін [16,17,25]. Алайда қазіргі уақытта ACO-лардың көпшілігі тек үнемделген қаражатты бөлісу элементтерімен қызмет көлеміне негізделген төлем жүйесінде жұмыс істейді.

ACO модельдері мемлекеттік және жеке секторда кеңінен таралуда. Негізгі төлеушілердің барлығы дерлік жауапты медициналық көмек келісімдеріне қатысады, оның ішінде АҚШ-тағы Medicare және Medicaid қызметтері орталығының бағдарламалары да бар. 2013 жылдың соңына қарай 600-ден астам мемлекеттік және жеке ACO жұмыс істеді, олардың ішінде 366-сы Medicare жүйесіне тиесілі болды [26]. ACO модельдері шығындарды азайту және сапаны арттыру тұрғысынан үлкен әлеуетке ие болғанымен, олардың денсаулық сақтау жүйесіндегі барлық мәселелерді толық шешетін тиімді құрал екендігін бағалау үшін әлі де уақыт қажет [27,28].

Аурухана мен дәрігерлердің интеграциясы.

Кардиологтарды ауруханаларға жұмысқа қабылдаудың артуы денсаулық сақтау жүйесінде тік интеграцияға көшу үрдісін көрсетеді. Бұл медициналық көмекті үйлестіруді жақсартуы мүмкін болғанымен, зерттеулер оның клиникалық нәтижелерге әсері шектеулі екенін және денсаулық сақтау шығындарының артуына әкелуі мүмкін екенін көрсетеді [29]. Бұл жағдай кардиологиялық қызметтерді қайта құрылымдау кезінде саясатты мұқият әзірлеудің маңыздылығын айқындайды.

Кардиологиялық көмекке қолжетімділік өңірлер мен халық топтары арасында біркелкі емес болып қала береді, әсіресе ауылдық және ресурстары шектеулі аймақтарда бұл мәселе айқын көрінеді. Географиялық және әлеуметтік-экономикалық теңсіздіктер жүрек-қан тамыр ауруларына байланысты қызметтердің қолжетімділігі мен пайдаланылуына елеулі әсер етеді. Бұл айырмашылықтар өңірлік инфрақұрылымның даму деңгейімен, экономикалық жағдайлармен және білікті мамандардың таралуымен байланысты. Шалғай аймақтардағы халық диагностикалық технологияларға, мамандандырылған көмекке және уақтылы медициналық араласуға шектеулі қолжетімділікке тап болып, бұл клиникалық нәтижелерге кері әсерін тигізеді. Осы мәселелерді шешу мақсатында цифрлық денсаулық сақтау технологиялары, әсіресе телемедицина мен телекардиология, қолжетімділікті арттырудың маңызды құралы ретінде қарастырылуда. Зерттеулер телемедициналық қызметтердің қарқынды дамуын, пациенттердің мамандарға қолжетімділігінің артуын және созылмалы жүрек-қан тамыр ауруларын тиімді басқаруды көрсетеді. Сонымен қатар, телемедицина қашықтан мониторинг жүргізуге, бақылауды қамтамасыз етуге және асқынуларды ерте анықтауға мүмкіндік береді. Дегенмен, цифрлық теңсіздік, интернетке қолжетімділіктің шектеулілігі, технологиялық инфрақұрылымның жеткіліксіздігі және цифрлық сауаттылық деңгейінің әртүрлілігі тең қолжетімділікке кедергі келтіретін маңызды факторлар болып қала береді [30].

Кардиологиялық көмектің сапасы мен тиімділігі денсаулық сақтау жүйесінің негізгі көрсеткіштері болып табылады және әдетте стандартталған индикаторлар арқылы бағаланады, соның ішінде өлім-жітім деңгейі, қайта госпитализация жиілігі, клиникалық нұсқаулықтарға сәйкестік және пациенттердің қанағаттанушылығы. Бұл көрсеткіштер клиникалық нәтижелерді де, пациентке бағдарланған көмекті де кешенді бағалауға мүмкіндік береді. Зерттеулер көрсеткендей, клиникалық маршруттарды оңтайландыру, көмекті үйлестіру және сапаны бақылау жүйелерін енгізу сияқты тиімді басқару тәжірибелері жедел миокард инфарктісі бар науқастарда өлім-жітімнің төмендеуімен байланысты. Соңғы жылдары кардиологияда «үйренетін денсаулық сақтау жүйесі» тұжырымдамасы ерекше маңызға ие болып, клиникалық тәжірибе, деректер талдауы және ғылыми зерттеулердің үздіксіз интеграциясына негізделген. Бұл тәсіл нақты уақыттағы деректерді талдауды, ірі регистрлік зерттеулерді және дәлелдерге негізделген шешім қабылдау жүйелерін қолдануды қамтиды, нәтижесінде клиникалық шешімдердің сапасы артып, медициналық көмектің тиімділігі жақсарады [31].

Кардиологиялық көмектегі елеулі жетістіктерге қарамастан, денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігіне кедергі келтіретін бірқатар мәселелер сақталуда. Олардың қатарына медициналық көмектің әртүрлі деңгейлері арасындағы байланыс пен сабақтастықтың жеткіліксіздігі, кадр тапшылығы, әсіресе ресурстары шектеулі өңірлерде, сондай-ақ медициналық көмектің сапасындағы аймақтық айырмашылықтар жатады. Сонымен қатар, ресурстарды тиімсіз бөлу қолда бар инфрақұрылым мен кадрлық әлеуетті толық пайдалануға мүмкіндік бермейді, ал денсаулық сақтау шығындарының артуы жүйеге қосымша жүктеме түсіреді. Маңыздысы, жүйелік деңгейде қабылданған реформалар тиімді іске асыру, дұрыс басқару және тұрақты мониторингпен қамтамасыз етілмесе, күтілетін клиникалық нәтижелерге қол жеткізе алмайды. Бұл кардиологиялық көмекті жетілдіруде басқару мен іске асырудың шешуші рөл атқаратынын көрсетеді.

Кардиологиялық көмекті ұйымдастырудың болашақ бағыттары халық денсаулығының нәтижелерін жақсартуға және денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттыруға бағытталған

кешенді және жүйелік тәсілді талап етеді. Негізгі басымдықтарға қауіп факторларын ерте анықтау мен басқаруға бағытталған алғашқы профилактиканы күшейту, көпсалалы және интеграцияланған көмек модельдерін кеңейту, цифрлық денсаулық сақтау технологияларын енгізу, сондай-ақ басқару тиімділігін арттыру жатады. Сонымен қатар, стандартталған клиникалық маршруттарды әзірлеу және енгізу медициналық көмектегі вариабельділікті азайтып, дәлелді медицина қағидаттарына сәйкестікті қамтамасыз етіп, кардиологиялық қызметтердің сапасы мен тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Қорытынды: Кардиологиялық көмекті ұйымдастыру халық денсаулығының нәтижелерін айқындайтын негізгі факторлардың бірі болып табылады. PubMed деректер базасында индекстелген зерттеулер жүйелік деңгейдегі факторлардың-соның ішінде интеграция, көпсалалы көмек және тиімді басқарудың-жүрек-қан тамыр ауруларына байланысты медициналық қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін арттыруда шешуші рөл атқаратынын көрсетеді. Болашақта денсаулық сақтау стратегиялары кардиологиялық көмектің тиімділігін арттыру үшін үйлестірілген, пациентке бағытталған және деректерге негізделген модельдерге басымдық беруі тиіс.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Ebinger J. Health Services Research: Cardiology in the Changing Health Care Landscape. *J Am Coll Cardiol.* 2017 May 2;69(17):2242-2245. Doi: 10.1016/j.jacc.2017.03.539. PMID: 28449782; PMCID: PMC5513727.
2. Roth GA et al. Global, regional, and national burden of cardiovascular diseases for 10 causes, 1990 to 2015. *J Am Coll Cardiol.* 2017;70:1–25. Doi: 10.1016/j.jacc.2017.04.052.
3. World Health Organization. Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020. Geneva, Switzerland: 2013.
4. Sacco RL, Roth GA, Reddy KS, Arnett DK, Bonita R, Gaziano TA, Heidenreich PA, Huffman MD, Mayosi BM, Mendis S, Murray CJ, Perel P, Pineiro DJ, Smith SC, Jr, Taubert KA, Wood DA, Zhao D, Zoghbi WA. The heart of 25 by 25: achieving the goal of reducing global and regional premature deaths from cardiovascular diseases and stroke: a modeling study from the American Heart Association and World Heart Federation. *Circulation.* 2016;11:251–64. Doi: 10.1016/j.ghheart.2016.04.002.
5. World Health Organization. Everybody's business: strengthening health systems to improve health outcomes: WHO's Framework for Action. 2007
6. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Improving quality of care in low- and middle-income countries: workshop summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2015.
7. Vallabhajosyula S, Ogunsakin A, Jentzer JC, Sinha SS, Kochar A, Gerber DJ, Mullin CJ, Ahn SH, Sodha NR, Ventetulo CE, Levine DJ, Abbott BG, Aliotta JM, Poppas A, Abbott JD. Multidisciplinary Care Teams in Acute Cardiovascular Care: A Review of Composition, Logistics, Outcomes, Training, and Future Directions. *J Card Fail.* 2024 Oct;30(10):1367-1383. Doi: 10.1016/j.cardfail.2024.06.020. PMID: 39389747.
8. Ogguniyi MO. Advancing Equitable Cardiovascular Care for Patients With Heart Failure Through Innovation and Multidisciplinary Team-Based Care. *JACC Adv.* 2024 May 22;3(7):100966. Doi: 10.1016/j.jacadv.2024.100966. PMID: 39130011; PMCID: PMC11312356.
9. Sinha SS, Geller BJ, Katz JN, Arslanian-Engoren C, Barnett CF, Bohula EA, Damluji AA, Menon V, Roswell RO, Vallabhajosyula S, Vest AR, van Diepen S, Morrow DA; American Heart Association Acute Cardiac Care and General Cardiology Committee of the Council on Clinical Cardiology; Council on Cardiopulmonary, Critical Care, Perioperative and Resuscitation; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; and Council on Kidney in Cardiovascular Disease. Evolution of Critical Care Cardiology: An Update on Structure, Care Delivery, Training, and Research Paradigms: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation.*

- 2025 Mar 11;151(10):e687-e707. Doi: 10.1161/CIR.0000000000001300. Epub 2025 Feb 13. PMID: 39945062; PMCID: PMC12063187.
10. Katz JN, Minder M, Olenchock B, Price S, Goldfarb M, Washam JB, Barnett CF, Newby LK, van Diepen S. The genesis, maturation, and future of critical care cardiology. *J Am Coll Cardiol.* 2016;68:67–79. Doi: 10.1016/j.jacc.2016.04.036
 11. Julian DG. The evolution of the coronary care unit. *Cardiovasc Res.* 2001;51:621–624. Doi: 10.1016/s0008-6363(01)00365-0
 12. Fye WB. Resuscitating a Circulation abstract to celebrate the 50th anniversary of the coronary care unit concept. *Circulation.* 2011;124:1886–1893. Doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.033597
 13. Braunwald E Evolution of the management of acute myocardial infarction: a 20th century saga. *Lancet.* 1998;352:1771–1774. Doi: 10.1016/S0140-6736(98)03212-7
 14. Patel KK, Cigarroa JE, Nadel J, Cohen DJ, Stecker EC. Accountable Care Organizations: Ensuring Focus on Cardiovascular Health. *Circulation.* 2015 Aug 18;132(7):603-10. Doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.010269. PMID: 26283602; PMCID: PMC4984671.
 15. Fisher ES, Shortell SM, Kreindler SA, Van Citters AD, Larson BK. A framework for evaluating the formation, implementation, and performance of accountable care organizations. *Health Aff (Millwood)* 2012;31:2368–2378. Doi: 10.1377/hlthaff.2012.0544.
 16. McClellan M, McKethan AN, Lewis JL, Roski J, Fisher ES. A national strategy to put accountable care into practice. *Health Aff (Millwood)* 2010;29:982–990. Doi: 10.1377/hlthaff.2010.0194.
 17. Shortell SM, Casalino LP. Health care reform requires accountable care systems. *JAMA.* 2008;300:95–97. Doi: 10.1001/jama.300.1.95.
 18. Fisher ES, Staiger DO, Bynum JP, Gottlieb DJ. Creating accountable care organizations: the extended hospital medical staff. *Health Aff (Millwood)* 2007;26:w44–w57. Doi: 10.1377/hlthaff.26.1.w44.
 19. Shortell SM, Casalino LP, Fisher ES Implementing Accountable Care Organizations.; Berkely Center on Health, Economic and Family Security. 2010 http://www.law.berkeley.edu/files/chefs/Implementing_ACOs_May_2010.pdf.
 20. Medicare Payment Advisory Commission Report to Congress: Improving Incentives in the Medicare Program. 2009 Jun; http://medpac.gov/documents/reports/Jun09_EntireReport.pdf?sfvrsn=0.
 21. Rokos IC. Creating "turbo" accountable care organizations for time-critical diagnoses. *Circulation Cardiovascular Quality and Outcomes.* 2011;4:647–649. doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.111.962506.
 22. Dupree JM, Patel K, Singer SJ, West M, Wang R, Zinner MJ, Weissman JS. Attention to surgeons and surgical care is largely missing from early Medicare accountable care organizations. *Health Aff (Millwood)* 2014;33:972–979. doi: 10.1377/hlthaff.2013.1300.
 23. Joynt KE. Importance of specialist engagement in accountable care organizations. *Circulation.* 2014;130:1933–1935. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.013250.
 24. Fisher ES, McClellan MB, Bertko J, Lieberman SM, Lee JJ, Lewis JL, Skinner JS. Fostering accountable health care: Moving forward in Medicare. *Health Aff (Millwood)* 2009;28:w219–w231. doi: 10.1377/hlthaff.28.2.w219.
 25. Miller H. Center for Healthcare Quality and Payment Reform. How to Create Accountable Care Organizations. 2009 <http://www.chqpr.org/downloads/HowtoCreateAccountableCareOrganizations.pdf>.
 26. Muhlestein D. Accountable care growth in 2014: A look ahead. *Health Affairs Blog.* <http://healthaffairs.org/blog/2014/01/29/accountable-care-growth-in-2014-a-look-ahead/>
 27. Stecker EC. The Oregon ACO experiment--bold design, challenging execution. *The New England Journal of Medicine.* 2013;368:982–985. doi: 10.1056/NEJMp1214141.

28. Burns LR, Pauly MV. Accountable care organizations may have difficulty avoiding the failures of integrated delivery networks of the 1990s. *Health Aff (Millwood)* 2012;31:2407–2416. doi: 10.1377/hlthaff.2011.0675.
29. Moghtaderi A, Magid DJ, Yuan AY, Black B, Luo QE, Kini V. The Association of Hospital-Cardiologist Integration With Patient Outcomes, Care Quality, and Utilization. *J Am Coll Cardiol.* 2025 Feb 4;85(4):352-361. doi: 10.1016/j.jacc.2024.10.109. Epub 2024 Nov 15. PMID: 39545900; PMCID: PMC11824900.
30. Liu, X., Chen, W., Qiu, Y. *et al.* Improving access to cardiovascular care for 1.4 billion people in China using telehealth. *npj Digit. Med.* 7, 376 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41746-024-01381-5>
31. Yoo SGK, Prabhakaran D, Huffman MD. Evaluating and Improving Cardiovascular Health System Management in Low- and Middle-Income Countries. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes.* 2017 Nov;10(11):e004292. doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.117.004292. PMID: 29133473; PMCID: PMC5727899.